

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Babaniyazov Utkirbek Taxirovich

Nukus davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13590804>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf oquvchilarining savodxonligini oshirish va ularni takomillashtirishda qo'llaniladigan zamonaviy metodlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim metodlari, "Kichik guruhlarda ishlash" metodi, "Matematik kokteyl" metodi, "Lift" metodi".

Hozirgi kunda respublikamizda ta'limning sifat va samaradorligini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunday e'tibor barcha ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan pedagoglar zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Xususan, dars jarayonida o'quvchilarga sifati ta'lim berish uchun uning qiziqarli va jonli o'tishiga, barcha o'quvchilarning faol ishtirokiga erishish, turli metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, buyuk davlat arbobi Jon Dyul aytganidek: "Ta'lim hayotga tayyorlash emas, ta'lim-bu hayotning o'zidir."

Bizga ma'lumki har bir dars davomida o'quvchini qiziqtirgan holda, yangi mavzuni tushuntrish jarayonida va olingan bilimlarni yodda saqlash uchun o'qituvchi tomonidan turli xil metodlar qo'llaniladi. Avvalo biz metod tushunchasiga ta'rif bersak. Metod – (grekcha "metodos" so'zidan olingan bo'lib, yo'l, axloq usuli) degan ma'nolarni anglatadi. Tabiat va ijtimoiy hayot hodisalarini bilish, tadqiq qilish usuli demakdir. O'qituvchi dars davomida turli xil metoddan foydalanishi bu uning pedagogik mahorati borligidan darak beradi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. Zamonaviy metodlarni qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradolikka olib keladi. Ta'lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Darsni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, o'qituvchi tomonidan o'quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning dars jarayonida faolligini doimo rag'batlantirib turilishi hamisha o'z samarasini beradi.

V.I.Zagvyazinskiy ta'kidlaganidek, ta'lim metodi bu belgilangan maqsadga erishishni ta'minlovchi algoritmlashtirilgan, muayyan mazmunga ega harakatlar tizimidir. Shunday ekan, boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini oshirishda quyidagi zamonaviy metodlardan foydalanish mumkin.

- **"Kichik guruhlarda ishlash" metodi.** Kichik guruhlarda ishlash orqali o'rganish - ma'lum muammoning yechimini topishga va o'quvchilar faolligini oshirishga qaratilgan darsdagi ijodiy hamkorlikdagi ish. Bosqichlari: guruhlarga bo'lish, muammoni guruhlarda muhokama qilish, muammoning yechimlari taqdimoti, xulosalash. Kichik guruhlarda hamkorlikda o'qitish bu yondashuvda kichik guruhlar 4 ta o'quvchidan tashkil topadi. O'qituvchi avval mavzuni tushuntiradi, so'ngra o'quvchilarning mustaqil ishlari tashkil etiladi. O'quvchilarga berilgan o'quv topshiriqlari 4 qismga ajratilib, har bir o'quvchi topshiriqning ma'lum qismini bajaradi. Topshiriq yakunida har bir o'quvchi o'zi bajargan qism yuzasidan fikr yuritib, o'rtoqlarini o'qitadi, so'ngra guruh a'zolari tomonidan topshiriq yuzasidan umumiy xulosa chiqariladi. O'qituvchi har bir kichik guruh axborotini tinglaydi va test savollari yordamida bilimlarni

nazorat qilib baholaydi. O'quvchilarning kichik guruhlardagi o'quv faoliyati o'yin (turnir, musobaqa) shaklida, individual tarzda ham tashkil etilishi mumkin.

- **“Lift” metodi.** Bu metodda sinf guruhlariga ajratilib yangi mavzu bo'yicha guruhlariga tezkor savollar beriladi. Bunda barcha guruh a'zolari qatnashadi. Guruh a'zolaridan biri savolga to'g'ri javob bersa, “lift” bir pog'ona tepaga ko'tariladi. Agar noto'g'ri javob bersa “lift” joyidan siljmaydi. Qaysi guruh “lift” dan tez yuqori ko'tarilib olsa, g'olib bo'ladi.

Quyidagi yana bir yangi metodni ham alohida ta'kidlab o'tishimiz zarur:

Bu metodning qo'llanilishining ahamiyatli jihati shundaki, bu avvalo o'tilgan mavzularni baholash, takrorlash, mustahkamlash va o'zaro bellashishga mo'ljallangan.

Dastlab guruh o'quvchilari 2 guruhga ajratiladi. Qaysi guruhning birinchi bo'lib boshlashi qura tashlash yo'li bilan aniqlanadi.

O'qituvchi o'yinni birinchi bo'lib boshlaydigan jamoa ishtirokchisiga dastlabki savolni beradi. Ishtirokchi berilgan savolga javob bersa qo'lidagi estafeta tayoqchani keyingi sherigiga uzatadi. Agar savolga javob qaytara olmasa qo'lidagi estafeta tayoqcha o'zida qoladi.

O'qituvchi keyin raqib jamoaning birinchi ishtirokchisiga savol beradi. Bu ishtirokchi ham berilgan savolga javob bersa qo'lidagi estafeta tayoqchani keyingi sherigiga uzatadi. Agar savolga javob qaytara olmasa qo'lidagi estafeta tayoqcha o'zida qoladi. Estafeta tayoqchasini qatnashchilar bir-birlariga navbat bilan uzatib borishadi.

Estafeta tayoqchasini faqat savolga javob bergandagina uzatishga ruxsat beriladi. Shu tariqa savol-javob qaysidir guruh qo'lidagi estafeta tayoqchasini o'qituvchiga birinchi bo'lib yetkazib borishga qadar davom etadi.

Estafeta tayoqchasini jamoa a'zolari qoidani buzmasdan, vazifani aniq va tezda bajarib, birinchi bo'lib o'qituvchiga yetkazib bersa o'sha jamoa g'olib deb topiladi. Jamoa a'zolarining o'yindagi ishtirokini o'qituvchi aniqlab boradi va dars so'ngida ularni rag'batlantiradi. Bunda ishtirokchining o'ziga berilgan har bir savolga birinchi imkoniyatda javob qaytarib, estafeta tayoqchasini sherigiga vaqtida uzatib borishi hisobga olinadi. Metodning asosiy maqsadi dars jarayonida o'quvchilarni aniq tezlik bilan xatosiz javob berishga va aniq, to'g'ri qarorga kela olishga undashdan iborat.

Xulosa o'rnida aytish lozimki, boshlang'ich sinflarda o'tiladigan matematika darslarida turli xil masalarga keng joy ajratilgan. Sababi, boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyati uning tushunchalarni tezda anglab olish ko'nikmasini shakllantirishda masalalarning o'zni beqiyos sanaladi. O'qituvchi esa dars jarayonida o'tiladigan masalarni o'quvchiga to'g'ri va aniq yetkazib berishda yuksak pedagogik mahoratga ega bo'lmog'i hamda darslarni qiziqarli o'yinli texnologiyalar orqali tashkil etib o'quvchilarni darsga qiziqitira olishi muhim omil sanaladi.

References:

1. Saparova.G. “O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali”. 2023 yil. 712-bet.
2. “Prospects of development of science and education proceedings of first conference”. 27 april 2020. 172 p.
3. D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova “Interfaol metodlar: mohiyati va

qo'llanilishi(metodik qo'llanma)". Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti,2013;.

